

確率的イジング模型（グラウバー力学）における末尾事象の統計的不変性

Statistical invariance of tail event in stochastic Ising model (Glauber dynamics)

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

確率的イジング模型について、以下のような簡単な注意を与える： A を末尾事象とし、 P_ν を初期分布がギブス測度 ν である時間発展 $\{\eta_t\}_{t \in [0, +\infty)}$ の分布とすると、任意の列 $\{t_n\}_{n=1}^\infty$ に対して、

$$P_\nu(\eta_{t_1} \in A, \eta_{t_2} \in A, \dots, \eta_{t_n} \in A, \dots) = P_\nu(\eta_0 \in A) = \nu(A)$$

である。 $\nu(A) > 0$ のとき $\frac{1}{\nu(A)} 1_A d\nu$ は不変測度であることを用いると、これは容易に示される。

We give the following simple remark about stochastic Ising model: Let A be a tail event and P_ν be the distribution of time evolution $\{\eta_t\}_{t \in [0, +\infty)}$ whose initial distribution is Gibbs state ν , then for any sequence $\{t_n\}_{n=1}^\infty$,

$$P_\nu(\eta_{t_1} \in A, \eta_{t_2} \in A, \dots, \eta_{t_n} \in A, \dots) = P_\nu(\eta_0 \in A) = \nu(A)$$

holds. Using that $\frac{1}{\nu(A)} 1_A d\nu$ is an invariant measure as $\nu(A) > 0$, it is easily shown.

spin flip model, ergodic class, reversible measure, symmetric Markov process.

[1] Georgii, H.-O., *Gibbs measures and phase transitions*, Second edition, Walter de Gruyter & Co., Berlin, 2011.

[2] Liggett, T. M., *Interacting particle systems*, Springer-Verlag, New York, 1985.

確率的イジング模型（グラウバー力学）の端点ギブス測度に対する制限エルゴード性

<https://www.researchgate.net/publication/372888989>

マルコフ過程において初期分布が絶対連続であれば結合分布は絶対連続である。

<https://www.researchgate.net/publication/372882831>

S を加算集合とする。 S の部分集合 Δ に対して、 \mathcal{F}_Δ を

$$\bigcup_{k \in \Delta} \{ \emptyset, \{ \omega \in \{0, 1\}^S \mid \omega(k) = 0 \}, \{ \omega \in \{0, 1\}^S \mid \omega(k) = 1 \}, \{0, 1\}^S \}$$

を含む $\{0, 1\}^S$ 上の最小の σ -加法族と定める。 A が末尾事象であるとは、 S の任意の有限部分集合 Λ に対して、 $A \in \mathcal{F}_{S \setminus \Lambda}$ であることを言う。 $\{P^\omega\}_\omega$ を S 上の確率的イジング模型 ([2] の定義 4. 2. 1) とする。 $(\{0, 1\}^S, \mathcal{F}_S)$ 上の確率測度 μ に対して、 P_μ を初期分布が μ である時間発展 $\{\eta_t\}_{t \in [0, +\infty)}$ の分布と定める。すなわち、 $P_\mu(\cdot) := \int_{\omega \in \{0, 1\}^S} P^\omega(\cdot) \mu(d\omega)$ とおく。

定理： A を末尾事象とし、 ν をギブス測度とする。このとき、 $[0, +\infty)$ の任意の列 $\{t_n\}_{n=1}^\infty$ に対して、

$$P_\nu(\bigcap_{n=1}^\infty \{\eta_{t_n} \in A\}) = \nu(A)$$

である。

証明： (1) $\nu(A) = 0$ とする。[2] の定理 4. 2. 1 5 より、 ν は不変測度である。よって、 $\nu(A) = 0 \leq P_\nu(\bigcap_{n=1}^\infty \{\eta_{t_n} \in A\}) \leq P_\nu(\eta_{t_1} \in A) = P_\nu(\eta_0 \in A) = \nu(A)$ である。

(2) $\nu(A) > 0$ とする。

$$\mu := \frac{1}{\nu(A)} 1_A d\nu$$

とおく。このとき、[1] の定理 7. 7 (b) より、 μ はギブス測度である。よって、[2] の定理 4. 2. 1 5 より、 μ と ν は不変測度である。 $P_\mu(\eta_{t_n} \notin A) = P_\mu(\eta_{t_n} \in A^c) = P_\mu(\eta_0 \in A^c) = \mu(A^c) = 0$ であるので、 $P_\mu(\bigcup_{n=1}^\infty \{\eta_{t_n} \notin A\}) = 0$ である。よって、 $P_\mu(\bigcap_{n=1}^\infty \{\eta_{t_n} \in A\}) = 1 - P_\mu(\bigcup_{n=1}^\infty \{\eta_{t_n} \notin A\}) = 1$ である。
 $\nu(A) = \nu(A) P_\mu(\bigcap_{n=1}^\infty \{\eta_{t_n} \in A\}) = \nu(A) \int_{\omega \in \{0, 1\}^S} P^\omega(\bigcap_{n=1}^\infty \{\eta_{t_n} \in A\}) \mu(d\omega)$
 $= \int_{\omega \in \{0, 1\}^S} P^\omega(\bigcap_{n=1}^\infty \{\eta_{t_n} \in A\}) 1_A(\omega) \nu(d\omega) \leq \int_{\omega \in \{0, 1\}^S} P^\omega(\bigcap_{n=1}^\infty \{\eta_{t_n} \in A\}) \nu(d\omega) = P_\nu(\bigcap_{n=1}^\infty \{\eta_{t_n} \in A\}) \leq P_\nu(\eta_{t_1} \in A) = P_\nu(\eta_0 \in A) = \nu(A)$ である。 ■